

DECLARATORIA

“LA UNACH EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN”

La Universidad Nacional de Chimborazo en su interés de garantizar un ambiente favorable para la comunidad universitaria en donde docentes, estudiantes, empleados y trabajadores desarrollen sus actividades de manera segura, equitativa, igualitaria e inclusiva, trabaja incansablemente en la búsqueda de mecanismos que garanticen a todos los actores universitarios alcanzar sus objetivos en un contexto en donde se sientan valorados en la diversidad de sus atributos, experiencias y conocimientos sin ningún tipo de distinción ya sea por su origen, etnia, género, orientación sexual, religión o situación socioeconómica. En este sentido, la Universidad Nacional de Chimborazo emite la presente declaratoria para la lucha permanente en contra del racismo y la discriminación como muestra de su compromiso hacia la comunidad a la que pertenece.

A.- ANTECEDENTES. –

Llegar a este importante momento de compromiso institucional ha sido el resultado de constantes esfuerzos externos e internos encaminados a provocar cambios sustanciales con miras a reducir y eventualmente erradicar toda manifestación que pueda conllevar un tinte racista o discriminatorio. Algunos de ellos se mencionan a continuación como sustento para la presente declaratoria

En la tercera Conferencia Regional de educación Superior (CRES, 2018) se declaró trabajar sobre objetivos concretos aplicados a las IES, enfocados en el desarrollo de programa efectivos que eduquen a las comunidades universitarias en temas de racismo y discriminación, así como el fortalecimiento de políticas y programas de inclusión, diseño de carreras, cátedras, seminarios que respondan a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de otros sectores históricamente discriminados.

En este contexto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 2021, en su propuesta mundial de erradicar el racismo y la discriminación en la Educación superior, bajo la filosofía institucional “que nadie se quede atrás” promueve la presentación de propuestas enfocados en este tema; la UNACH accedió a este llamado con el proyecto “RIMAY voces, culturas y diversidad contra el racismo”, mismo que fue aprobado por la Cátedra UNESCO a través del programa “ Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior”.

Las actividades realizadas en el marco del proyecto han permitido avanzar en la consecución del objetivo propuesto, se realizaron webinar y conferencias virtuales con más de 180 participantes cada uno, micro videos con colaboración de docentes y estudiantes, encuestas dirigidas a toda la comunidad universitaria, video post e infografías para redes sociales, stickers y notas de voz para WhatsApp y códigos QR para el sitio web Reels de instagram.

B.- MARCO NORMATIVO

El principio de no discriminación se sustenta en la norma jurídica internacional desde la declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en sus artículos 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, art. 7 Todos con iguales ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda discriminación. Se adhieren a esta declaración el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (OIT, Convenio 111, 1958), Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Carta de la OEA , Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999), Carta Democrática Interamericana, con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 1960, que establece: “Artículo 1 ... se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

- a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
- b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
- c. Instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos...

La agenda 2030 y de su promesa de “no dejar a nadie atrás”, según la UNESCO para transformar esa visión en realidad en un mundo multicultural, las iniciativas deben fomentarse y basarse en los derechos humanos y la igualdad de género, y promover la apertura, la empatía y otros valores comunes como el fomento del respeto, la protección y la realización de los derechos, a través del diálogo, el desarrollo de capacidades y la promoción. Desde el derecho a la educación y el derecho a la ciencia hasta el derecho a la diversidad cultural y el derecho a la libertad de expresión: los derechos humanos fundamentales son, por una parte, la expresión universal de los valores e ideales, En relación a la promoción de los derechos, la inclusión y la no discriminación la UNESCO basa su cooperación para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, 11 y 16, así como la Nueva Agenda Urbana, sobre los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación. Además, contribuye a la consecución de la meta 4.7 de los ODS.

En Ecuador la Constitución (2008) en su primer artículo reconoce al país como Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos gozarán de los derechos establecidos en la constitución; en un sentido amplio reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, mujeres. En el capítulo 4 reconoce los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; artículo 57 numeral 2 expresa: “No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural”. Numeral 3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación; 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna (Constitución del Ecuador, 2008)

En el ámbito laboral la normativa para la erradicación de la discriminación, establece las regulaciones que permitan el acceso a los procesos de selección de personal en igualdad de condiciones, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, estableciendo mecanismos de prevención de riesgos psicosociales (Acuerdo Ministerial 82, 2017)

En el espacio educativo superior la Ley Orgánica de Educación Superior en el TÍTULO IV CAPITULO 1 Del principio de igualdad de oportunidades dice:

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición (LOES, 2010)

De otra parte, el Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo en el capítulo III DE LOS PRINCIPIOS, art. 4, literal c) y g) refiere lo siguiente:

c) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Consiste en garantizar que todos los actores tengan igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso en su formación en educación superior, sin discriminación por razones de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad, ni por cualquier otra distinción,

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;

g) INTERCULTURALIDAD

Consiste en la relación sostenida entre las culturas que cohabitan en la universidad, trasciende a la coexistencia y al diálogo buscando la superación de prejuicios, la discriminación y las inequidades. Reconociendo la diversidad de una institución intercultural lo que se fomenta es la relación, comunicación y aprendizaje mutuo de sus actores, sobre una base de respeto y creatividad;

C.- MARCO CONCEPTUAL

El racismo y la discriminación es inadmisibles, son y serán problemas frecuentes de exclusión en todos los grupos sociales, que ubica a las personas en una situación de desventaja; es urgente la generación e implementación de políticas y estrategias de acción para romper con inequidades, los prejuicios raciales y las actitudes de intolerancia, hay que redoblar esfuerzos para la defensa y garantía de los derechos humanos, la construcción de sociedades más justas democráticas e igualitarias, garantizando la igualdad y la inclusión.

Las Naciones Unidas identifican al racismo como una forma de discriminación que se produce cuando una persona o sector siente o expresa odio por otras personas por tener características y cualidades distintas, causando lesiones físicas o psicológicas.

Para Mato (2020) la discriminación es una manifestación del racismo, se manifiesta como un régimen de poder en el mundo moderno, en América Latina continúa afectando a los pueblos indígenas y afrodescendientes con desconocimiento total de su historia, lengua y cosmovisión, en el sistema educativo impiden a personas indígenas acceder a educación superior y al sector laboral, existe ausencia de profesores indígenas y afrodescendientes, lo que opera como negadores de su existencia. En el siglo XXI la condición racista sigue latente, a pesar de la normativa legal que ampara la igualdad en derechos para todas y todos, a la cual se han sumado varios gobiernos con políticas y reglamentos que apunten a disminuir la discriminación entre los individuos en un sistema propio (Mato, 2020)

En 2018 la Conferencia Regional sobre Educación Superior (CRES) presenta los principios en los que se sustenta el manifiesto de la Educación Superior (ES) para un futuro mejor donde nadie se quede atrás, que se resume en:

- La educación superior es un derecho humano universal, bien público social, deber de los estados y corresponsabilidad de todos los actores involucrados.
- Se requiere una educación superior que presente una total salvaguarda de las identidades institucionales nacionales, regionales y comunitarias, y una gobernanza que represente esa diversidad y los consensos genuina y participativamente contruidos.

- Una ES de calidad pertinente e inclusiva, potenciando el aprendizaje, la generación y la gestión social del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, la extensión y el arte, la cultura el deporte y los distintos saberes, compromiso enfocado a los objetivos de la agenda 2030 de los ODS.
- Una ES que proponga acciones para enfrentar con responsabilidad social los efectos sociales del cambio climático, la COVID -19, y demás epidemias y pandemias, la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la pobreza.
- Una ES liberadora que democratice las estructuras del saber hegemónico y la gobernanza institucional, que emancipe al individuo y a la humanidad con equidad, sin ningún tipo de discriminación eliminando la segregación y la marginación de las comunidades, promoviendo el diálogo entre las culturas y desarrollando una actitud de reconocimiento y respeto a sus derechos.
- Es necesario la unión de las universidades hay que actuar más allá de lo que pueda quedar en un documento, se debe advertir que la lucha es muy fuerte, hay enemigos internos, pero debemos mantenernos unidos con una mejor organización y sujetos al mismo acuerdo.

En esta conferencia se adoptaron recomendaciones que fueron respaldadas por más de 500 asistentes entre autoridades universitarias y federación de estudiantes, se sustenta en un conglomerado jurídico internacional de obligatorio cumplimiento para los suscriptores, en tal sentido, reconoce a la Educación Superior como un bien social público, un derecho humano universal sin ninguna restricción racial, por tanto, las políticas de la IES deben contribuir a dismantlar todos los mecanismos que generen racismo, sexismo, xenofobia y otros, promoviendo la diversidad cultural en condiciones de respeto mutuo y asegurando su permanencia; es fundamental promover el aprendizaje de la lengua nativa así como la formación de docentes interculturales bilingües y el aprendizaje propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes con universidades propias (Mato,2020)

El proyecto RIMAY inicia con un diagnóstico acerca del racismo en el Ecuador y la racialización de la educación en todos sus niveles, sin que el sistema de educación superior sea la excepción. Su objetivo se enmarca en “Concientizar a la comunidad universitaria sobre las formas de racismo y discriminación presentes en la educación superior, mediante procesos de reflexión e implementación de estrategias de comunicación, socialización y divulgación orientadas a su erradicación y a la construcción de espacios universitarios de igualdad y equidad”, pues a pesar de que los centros de Educación Superior se proclaman como espacios para todos, han sido también espacios de exclusión, al cual han tenido acceso solo grupos privilegiados tanto en clase como raza o género (Smith & Mao, 2016). Es necesario entender que únicamente la aceptación de la prevalencia del racismo en las comunidades universitarias permitirá abrir conversaciones honestas, francas y directas que resulten en acciones efectivas para su erradicación (Nieves, y otros, 2021)

D.- METODOLOGÍA

La propuesta se desarrolló a través de talleres participativos con los integrantes del equipo investigador, se recogió información sobre los conocimientos, experiencias y vivencias a través de la exposición de ideas del público meta en el tema de estudio, el impacto generado será un valioso aporte al conocimiento y una forma de actuar positiva que provoque un giro en el comportamiento de la comunidad universitaria que busca cumplir con los derechos de igualdad y provocar una universidad en permanente acción contra el racismo y cualquier forma de discriminación.

E.- DECLARATORIA

La igualdad de oportunidades no se visibiliza cuando hay sectores de la población que no viven en igualdad de condiciones porque el racismo está inmerso en nuestras sociedades, se requiere promover la adopción de protocolos de prevención para la erradicación del racismo a través de espacios de convergencia y armonización académica y políticas de inclusión que disminuyan las brechas de desigualdad e inequidad.

Las universidades no solo constituyen espacios de formación profesional, técnica y científica sino espacios de construcción ciudadana y de opinión pública, por tanto, es necesario pasar de un aprendizaje rígido con modelos históricamente contruidos a un aprendizaje flexible con énfasis en las competencias necesarias para resolver problemas del siglo XXI en cada territorio, salvaguardando la diversidad y la pertinencia con interés y compromiso social.

En el marco de este proyecto y con apego a la normativa internacional y a las condiciones que regulan la Constitución y la Ley de Educación Superior se recomienda solicitar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Chimborazo se considere y apruebe la siguiente declaratoria:

La UNACH como Institución de Educación Superior fomenta una educación en defensa de los derechos humanos, que respeta y promueve las identidades: racial/étnica/culturales; basada en los principios de igualdad equidad e inclusión, y de diálogo intercultural.

Se requiere un cambio de paradigma e implementar en la comunidad universitaria como política un modelo inclusivo y libre de racismo y discriminación.

En este sentido se compromete a concientizar a la comunidad universitaria sobre las formas de racismo y discriminación presentes en la educación superior, mediante procesos de reflexión e implementación de estrategias de comunicación, socialización y divulgación, orientadas a su erradicación y a la construcción de espacios universitarios de igualdad y equidad.

E.1 POTENCIALIDADES DE LA PROPUESTA

- a. Es una manera de resistir, frente al poder hegemónico existente.
- b. Crear políticas y estrategias contra el racismo y la discriminación.
- c. Inclusión y sensibilización de autoridades.

- d. Cambios orientados a precautelar el derecho a la justicia, equidad e igualdad.
- e. Promoción de una cultura de cero racismo y discriminación enfrentando los hechos e informando a los entes respectivos.
- f. Participación y representación pública libre y segura en todas las áreas de toma de decisiones para prevenir y combatir el racismo y la discriminación.
- g. Liderar a nivel de las IES ecuatorianas compromisos de cero discriminación y racismo.
- h. Generar el activismo de los sectores y actores de la comunidad universitaria para denunciar la discriminación y los prejuicios, para contrarrestar y apoyar a los perjudicados.
- i. Fomentar en las aulas de clases el diálogo de los saberes científicos, ancestrales, formales y no formales.
- j. Fomentar espacios de encuentro intercultural que permitan la revitalización de las lenguas, costumbres, tradicionales, creencias de los pueblos y nacionalidades.

E.2 SUGERENCIAS PARA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES POR LA CÁTEDRA

- a. Que se continúen proyectos contra el racismo y la discriminación con el respaldo de la Cátedra Unesco.
- b. Compromiso de las Universidades en el intercambio de docentes, estudiantes, que permitan ampliar el conocimiento de otras culturas latinoamericanas.
- c. Crear nuevas carreras y asignaturas que apunten a una verdadera interculturalidad, con fortalecimiento de convenios con redes internacionales.
- d. Programas y proyectos educativos de inclusión y de sensibilización dirigidos al personal docente y administrativo.
- e. Proponer proyectos de investigación y vinculación con la sociedad encaminados a la recuperación de los conocimientos y saberes ancestrales.
- f. Crear un blog, o una revista interuniversitaria donde se publique únicamente artículos relacionados con el racismo y la discriminación.
- g. Establecer como política institucional un evento anual en el que participe la comunidad universitaria para reafirmar la lucha contra el racismo y la discriminación
- h. Impulsar la creación de un espacio de atención y acompañamiento psicológico para víctimas de racismo, discriminación y actos de violencia donde se informe y oriente acerca de cuándo, cómo, dónde y de qué manera denunciar las situaciones de discriminación, además de dar el necesario soporte asistencial que puedan necesitar o realizar labores de mediación y/o reparación en casos de discriminación no delictiva.
- i. Promover encuentros de estudiantes, docentes y personal administrativo; donde se desarrollen actividades artísticas, gastronómicas; rituales, exposiciones fotográficas y otras que permitan vivenciar y valorar las culturas presentes en la institución.